

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ollabergan Allaberganov 1950 – 1960-YILLARDA O‘ZBEKISTON SSR QISHLOQ AHOLISINING IJTIMOIIY HAYOTI, MUAMMO VA ZIDDIYATLAR (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	5
2. Муслима Базарова ЎЗБЕКISTОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРИДА ХОТИН- ҚИЗЛАРНИНГ ЎРНИ.....	11
3. Laylo Begimqulova AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT.....	20
4. Akmal Mengliboyev SOVET HOKIMYATI DAVRIDA SURXON VOHASIDA MULKDORLARNI QATAG‘ON QILISH SIYOSATI.....	26
5. Asliddin Namazov SOVET MUSTABID DAVRIDA ILM-FANNI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	31
6. Zuhra Rajabova SOVETLAR DAVRIDA O‘ZBEKISTONDA TA‘LIM TIZIMINING BA‘ZI MASALALARI....	37
7. Dinora Tirkasheva QASHQADARYO VOHASI AHOLISI HUNARMANDCHILIGIDA QADIMGI E‘TIQOD IZLARI.....	42
8. Umarali Shamayev XIX – XX ASRLARDA DENOV TUMANI YODGORLIKLARINING O‘RGANILISH TARIXI.....	47
9. Feruza Qayumova FARG‘ONA VODIYSIDA TURIZMNING SHAKLLANISHIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR (1920 – 1936 yillar misolida).....	52
10. G‘ayratbek Haydarov O‘ZBEKISTON VA ROSSIYA FEDERATSIYASI HAMKORLIK ALOQALARI TARIXI (1992 – 2013-yu.).....	57
11. Тўлқин Худойқулов ХИВА ХОНЛИГИ МАРКАЗИЙ БОШҚАРУВИНИНГ ИЧКИ ВА ТАШҚИ ОМИЛЛАРИ: МАЪМУРИЙ ИДОРАСИ ВА МАҲАЛЛИЙ БОШҚАРУВ ТИЗИМИ.....	62
12. Ўткир Якубов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ДАВРИДА ЎЗБЕКISTONDA ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ, ҚУРИЛИШЛАР, “ИШЧИЛАР БАТАЛЬОНИ” ВА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАР.....	70

Dinora O'ktam qizi Tirkasheva,
Qarshi davlat universiteti
magistrant
dinoratirkasheva@gmail.com

QASHQADARYO VOHASI AHOLISI HUNARMANDCHILIGIDA QADIMGI E'TIQOD IZLARI

For citation: Dinora O. Tirkasheva. TRACES OF ANCIENT BELIEFS IN THE CRAFTS OF THE INHABITANTS OF THE KASHKADARYA OASIS. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 11, pp.42-46

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14205848>

ANNOTATSIYA

Maqolada Qashqadaryo madaniyati va san'ati, hunarmandchilik tarixi, shaharsozlikning yuqori darajada rivojlanishi, hunarmandchilik markazlarining shakllanish jarayonlari, yangi texnologiyaning qo'llanish usullari, kufiy yozuvining bitilishi, temirchilar mavzesi, qurbaqa shaklidagi taqinchoqning topilishi haqida so'z yuritadi.

Kalit so'zlar: Qashqadaryo san'ati, sopol idishlar, geometrik naqshlar, bezash usullari, qurbaqa shaklidagi taqinchoq, yozuv, temirchilik, totemcha ramz.

Динора Уктам кизи Тиркашева,
Каршинский государственный университет
магистрант

СЛЕДЫ ДРЕВНИХ ВЕРОВАНИЙ В РЕМЕСЛАХ ЖИТЕЛЕЙ КАШКАДАРЬИНСКОГО ОАЗИСА

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается о Кашкадарьинской культуре и искусстве, истории ремесла, высоком развитии городского планирования, процессах формирования ремесленных центров, методах применения новых технологий, применении куфического письма, кузнечном квартале и находке украшения в форме лягушки.

Ключевые слова: Кашкадарьинское искусство, керамическая посуда, геометрические узоры, методы украшения, украшение в форме лягушки, письменность, кузнечное дело, тотемный символ.

Dinora O. Tirkasheva,
Karshi State University
graduate student

TRACES OF ANCIENT BELIEFS IN THE CRAFTS OF THE INHABITANTS OF THE KASHKADARYA OASIS

ABSTRACT

The article talks about the culture and art of Kashkadarya, the history of crafts, the high development of urban planning, the processes of formation of craft centers, methods of applying new technologies, the use of Kufic writing, the Kufic quarter and the discovery of jewelry in the shape of a frog.

Index Terms: art of Kashkadarya, ceramic dishes, geometric patterns, decorating methods, a jewel in the shape of a frog, writing, blacksmithing, totem symbol.

1. Kirish.

O‘zbekiston – dunyo tamadduni tarixida yorqin iz qoldirgan buyuk davlatlar vorisi. Asrlar osha uning zaminida inson qo‘li bilan yaratilgan nodir buyumlar jamlangan bo‘lib, ular hanuzgacha butun dunyodagi O‘zbekiston xalq san‘atining ixlosmandlarini hayratga solib kelmoqda. Mana shu qadimiy tarixga ega bo‘lgan merosni asrash va har tomonlama o‘rganish nafaqat O‘zbekiston, balki butun jahonning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi, negaki mamlakatimiz madaniyati va uning qadimiy va ajoyib merosi butun insoniyatning boyligidir.

O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo‘lga kiritgach, bu sohada ko‘plab islohotlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, mamlakatimiz rivojlanishining yangi bosqichida madaniy taraqqiyot va merosimizni saqlash borasidagi ulkan muammolarni hal qilishda yangi ishlab chiqilgan strategiyalar muhim ahamiyatga egadir. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o‘zbek xalqining tarixiy, madaniy va ma‘naviy merosini asrab-avaylash, boyitish va yanada ko‘paytirish, yosh avlodni umuminsoniy va milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalalarini davlat siyosati darajasiga ko‘tardi. Bu qaror va farmonlarning amaliy namoyondasi sifatida doimiy ravishda respublikamizning noyob madaniyati, xalqimizning tiklanayotgan go‘zal va purhikmat an‘analarini namoyish etadigan tadbirlar o‘tkazilib kelinmoqda. Bundan tashqari, xalq amaliy hunarmandchilik san‘atining kulolchilik, zardo‘zlik, to‘quvchilik, gilamchilik, zargarlik, kashtachilik, bo‘yoqchilik kabi sohalari o‘zining yangi innovatsion yangiliklari bilan rivojlanishni davom ettirmoqda.

2. Adabiyotlar tahlili va metodlar:

Hunarmandchilikdagi e‘tiqod shakllari va ularga oid jarayonlarning qadimgi davrdan hozirgi kungacha yetib kelishi, ulardagi o‘ziga xos xususiyatlarni ochib berish uchun turli metodlardan foydalangan holda o‘rganish maqsadga muvofiqdir. Maqola uchun tarixiy-etnografik metod shaklidan foydalangan holda mavzuni yoritamiz. Bunday metodlarga tarixiylik, qiyosiy tahlil, xolislik va boshqalar kiradi. Bu kabi metodlar tadqiq etilayotgan mavzuni yoritib berishga muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

XX asr oxiri XXI asr boshlarida Qashqadaryo vohasi aholisi orasida hunarmandchilikning turli sohalari keng tadqiq etiladi. Mavzu bo‘yicha Adhamjon Ashirovning “O‘zbek xalqining qadimiy e‘tiqod va marosimlari”, Iso Jabborovning “O‘zbeklar: turmush tarzi va madaniyati” asarlari hamda boshqa olimlar tadqiqotlari mavjud.

3. Tadqiqot natijalari:

Qashqadaryo madaniyati va san‘ati rivojida qator omillar, eng avvalo, bu hudud landshaftining xilma-xilligi va o‘ziga xosligi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan. Ma‘lumki, Qashqadaryo hududida sug‘oriladigan va lalmi dehqonchilikka mos bepoyon dalalar, chorvachilik rivojlanishiga qulay dasht-u adirlar ko‘p. Bu holat, albatta, mahalliy san‘atning holatiga bevosita ta‘sir o‘tkazmasdan qolmagan – unda ham o‘troq, ham ko‘chmanchi qabilalar madaniyati an‘analari birgalikda uchraydi. Qashqadaryo vohasida turli xomashyo va foydali qazilma konlari mavjudligi ham muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Yana bir omil vohada shaharsozlikning yuksak darajada rivojlangani bilan bog‘liq. Viloyat hududida shahar madaniyati an‘analari yo‘sinida rivojlangan yirik aholi markazlari (Kesh, Nasaf, Xusar (G‘uzor), Subah, Nevaket, Sangardak, Kesba (Kasbi), Pazda (Oltintepa), ayni paytda ko‘plab qishloqlar (Munchoqtepa, Dagaytepa kabi) vujudga kelgan. Nihoyat, yana bir omil – Qashqadaryo vohasi shaharlarining O‘rta Osiyoning muhim savdo

yo'llaridagi tranzit punktlari vazifasini o'taganidir. Bu shaharlar san'at va hunarmandchilikning yirik markazlari bilan doimiy madaniy aloqada bo'lgan, turli ta'sirlarni o'ziga singdirgan, yangi g'oyalarni o'zlashtirgan.

Butun O'rta Osiyo mintaqasi san'ati va hunarmandligi tarixida IX asrdan XIII asrning boshlarigacha bo'lgan davr yangi bosqich bo'lgan. Bu hol islom dinining qaror topishi, bu dinni qabul qilgan Sharq mamlakatlari badiiy madaniyatini o'zlashtirib yuborgan estetik tafakkur bilan bog'liq. Islom dini ta'siri ostida tasviriylik o'rnini naqshlar egallagan, asosiy e'tibor buyumni bezashga qaratilgan, badiiy madaniyatning tashqi ko'rinishi ham o'zgarishga uchragan; jonli narsalarni tasvirlashni ta'qiqlovchi diniy qarashlar bilan bog'liq ravishda terrakotalar va devoriy tasvirlar deyarli g'oyib bo'lgan.

Bu davr madaniyati birinchi navbatda sopol idishlarning keng ko'lamda yasalishida aks etgan.

Qashqadaryoda yasalgan kulolchilik idishlari butun O'rta Osiyo hududiga xos bo'lgan sirlangan, sirlanmagam va qoliqlangan idish-tovoqlardir. Ayni paytda ularning bezagi, geometrik, o'simlik va jonzotlarga oid naqshlari badiiy bezashning o'ziga xos mahalliy xususiyatlaridan dalolat beradi.

Kulolchilikda sirlarning qo'llanilishi IX asrga to'g'ri keladi. Yangi texnologiya idish-tovoqlarni bezash imkoniyatlarini jiddiy ravishda kengaytirgan. Sirlangan idishlar bezaklarining quyidagi asosiy guruhlari aniqlangan: geometrik, o'simliklarga xos, jonzotlarga xos, ola-bula naqsh, tirnalgan chizma, shuningdek, ushbu naqshlarning birgalikda qo'llanilishi. IX asrda ishlangan laganlar kompozitsiyasining asosiy ko'rinishi – lagan yuzasini to'rt-oltita teng bo'lakka bo'luvchi naqshlardan iborat bo'lgan. X asrga kelib idishning o'rtasi yoki chekkasiga ishlangan rasmlar ko'proq uchraydi. Qashqadaryo kulolchiligi yashil, sariq, qizg'ish-qora ranglarning och binafsha rangli fon ustida birlashuviga asoslangan: sirlangan idish-tovoqlar ishlana boshlangan paytga xos kulolchilik namunalari orasida aynan och binafsha tusli fon Qashqadaryo kulolchiligini sug'd, xorazm va shosh kulolchilik maktablaridan ajratib turgan. Ayni paytda Feruza bezakli, shuningdek, to'q yashil rangli sir bilan qoplangan idishlar ham keng tarqalgan (ko'zalar, silindrsimon idishlar).

Kufiyda bitilgan yozuvlar Qashqadaryo kulolchiligida o'rta asrlarda ko'zga tashlana boshlagan. Ular odatda idish chetlariga, och rangli fon ustiga yo'q rangli bo'yoq bilan bitilgan. Keyinchalik yozuvga o'xshash tasvirlar paydo bo'ladi va ular faqat naqsh vazifasini bajaradi. Keyingi davrlardan boshlab harflar ko'rinishini o'zgartirishni boshlaydi. Bunga asosiy sabab aholi orasida arab harflarini biluvchi savodli kishilarning kamligi edi.

Qashqadaryo kulolchiligiga oid topilmalarning asosiy qismini sirlanmagan idishlar tashkil etadi. Bular – xum, ko'za, naqshli yirik tog'ora, xontaxta-dasturxon, qozon, o'choq tagligi kabi buyumlardan iborat. Qoliqlar Shimoliy Xuroson an'analari ta'siri ostida yuzaga kelgan.

Nasaf rabotida ochilgan temirchilar mavzesi va u yerdan topilgan osori atiqalarning ko'pligi kishini hayratga keltiradi. Nasaf rabotidan topilgan noyob va qiziqarli topilmalardan biri – uzuk shaklidagi qurbaqa tasviri tushirilgan quyma bronza taqinchoqlardir. Uzuk diametri bo'ylab arabcha yozuvi bor. Qurbaqa qadimda hosildorlik g'oyasi bilan bog'langan va shu sababli ayollarning sevimli zargarlik taqinchog'i qurbaqa shaklida bo'lgan. Bunday totemcha ramzlarning islom davri san'atida ham saqlanganligi ahamiyatlidir; turkiy xalqlar islomni qabul qilganiga qaramay, ular orasida islomgacha bo'lgan davrdagi e'tiqod va ilohlar saqlanib qolgan. Va nihoyat, musulmonlar harom deb hisiblagan qurbaqa tasvirining arabcha xayrixohlik ruhidagi yozuv bilan birga berilishi ham qiziq holat; turli xil diniy tasavvurlarga tegishli bo'lsa-da, tasvir va yozuvning ilohiy mazmuni bir-birini to'ldiradi. Ushbu topilma islom madaniyatining ilk davrlarida eski va yangi unsurlar, shakllar, madaniyatlar uyg'un holda mavjud bo'lganini tasdiqlaydi.

XIX asr va XX asr boshlarida Qashqadaryo kulolchiligida mahalliy o'ziga xoslik saqlanib qoldi. Bezakli sirlangan idishlar sirasiga laganlar, vazalar va havorang sir bilan qoplangan sopol ko'zalar kiradi. Bezaklar mo'yqalam bilan ko'k va ko'k-jigarrang tusda bajarilgan. XVIII asr oxiri va XIX asr boshiga oid sopol idishlarning ayrim qismigina oq angob ustiga ishqorli naqsh tushirish yo'li bilan bezatilgan (O'zbekiston davlat san'at muzey kolleksiyasidagi may uchun mo'ljallangan ko'za).

XX asrning 20-yillarida kulollar soni keskin kamayib ketgan.

80-yillarda kulolchilik maktablari mutlaqo yoq bo'ldi. Faqat Kasbi qishlog'ida usta Ambar Sattorova qush va hayvonlar shaklidagi g'ildirakli o'yinchoqlar yasagan. Bunday o'yinchoqlar yasash an'anasi olis o'tmishga borib taqaladi, biroq XX asrda ular deyarli unutilgan.

XVIII asrda Qarshi Buxoro amirligining muhim madaniy-iqtisodiy markazlaridan biriga aylangan. Qarshi va Shahrisabz shaharlarida ham, viloyat qishloqlarida ham mis idishlar yasash, kulolchilik, mato to'qish, kashta tikish va gilam to'qish asosiy hunarmand sohalariga kiradi.

Qarshi shahri O'rta Osiyodagi mato to'qish markazlari orasida ham munosib o'rin egallagan. XX asr boshlariga kelib shaharda 19 ta shoyi to'qish ustaxonasi bo'lgan (qiyoslash uchun – poytaxt Buxoroda 46 ta ustaxona bo'lgan). Bu yerda asosan uzunligi 9 arshin va eni 12 qarich hajmida nimshoyi va choponbop ip- gazlama matolar tayyorlangan. Mahalliy mato chetga ham sotilgan. E.Meyendorfnng fikricha, XIX asrning boshida Qarshida paxta xomashyosi, ip kalava va shoyi sotib olingan.

Erkak va ayollarning saqlanib qolgan kiyimlari (choponlar, ko'ylaklar va hokozalar) o'zining sifati, bezalishi hamda o'ziga xosligiga ko'ra Farg'ona vodiysining, Buxoroning mashhur to'qimachilik markazlari mahsulotlaridan qolishmasdi.

Qarshida kashta tikish jiyaklar va do'ppi, taqiyapo'sh (yostiqlik jildi), ro'ja (to'y choyshabi) kabi mayda buyumlar bilan chegaralangan va ular Nurota va Shahrisabz maktablari ruhida, o'simlik va gulli-bargli naqshlardan foydalanish yo'li bilan bajarilgan.

Kashta ipak ip bilan tikilganda juda nafis va chiroyli chiqadi. Jun ipdan tikilgan iplar tez bitishi, ranglar uzoq saqlanib qolishiga qaramay, sifatsizroq bo'ladi.

Bosma va kandaxayol choki tikilgan yana bir turli Shahrisabz so'zanalari qo'shni hunarmandlik markazlariga tegishli mahalliy xususiyatlarni ham o'zida jam etgan. Ulardagi bargsimon tasvirlar bilan o'ralgan doira-turunjlari va gullaridagi nursiz rang Samarqand kashtasini eslatsa, jonli ishlangan sergul bezagi jihatidan Buxoro va Nurota kashtalariga yaqin. Ayni mahalda Shahrisabzga xos mahalliy an'anaviy tikish usuli va ranglar jilosi bilan ulardan ajralib turadi. Yo'rma chokda tikilgan Buxoro kashtalariga o'xshash Shahrisabz kashtalari ham rangli fonda mohirona ishlanganligi bilan o'ziga xoslik kasb etadi.

Afsonaviy ertaklarni eslatuvchi bezak manzarali, jigar rang yo'l-yo'l shoyida tikilgan Shahrisabz so'zanasini o'ziga xoslikning yana bir ko'rinishi bo'lib, takrorlanmas san'at asaridir.

Shahrisabzning rangli asosga yo'rmado'zi uslubida tikilgan, parrandalar tasviri tushirilgan so'zanalarda tabiat lavhalarini jonli aks etgan.

Shunday qilib, Shahrisabz kashtachilik maktabi ham o'ziga xos mahalliy an'analarga ega bo'lib, bunda kashtalar asosan kandaxayol va iroqi uslubida tikilgan. Ba'zi bir guruh kashtalarda bir qator chok tikishlari uyg'unlashib ketadi. Shahrisabz kashtachilik buyumlarida ko'proq ishlatiladigan ranglar ko'k va malina rang bo'lib, naqshlar turiga qarab boshqa turli-tuman ranglar bilan boyitilgan.

Shahrisabz maktabining o'ziga xos bezak turlaridan shobarchin, oftoblarast, to'pchin, bodomcha nusxalarini Shahrisabz kashtachiligi timsoli, deb aytish mumkin.

Hozir xalq orasida keng tarqalgan kashtalarning asosiy qismi XIX asr ikkinchi yarmi va XX asr boshlariga tegishli bo'lib, XIX asr kashtalari go'zalligi, yuksak san'ati ila tikilganligi, ranglar mutanosibligi va bezak namunalari bilan ajralib turadi

4. Xulosalar:

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda milliy kasb-hunarlarining tiklanish jarayoni kuchayib bormoqda. Kulolchilik san'atida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda.

2005-yil Toshkentda YUNESKO tashabbusi bilan kulol Rahimovlar ustaxonasi negizida "Ustoz-shogird" birinchi kulolchilik maktabi ochildi. Ushbu maktab O'zbekiston an'anaviy kulolchiligini tiklash, saqlash, rivojlantirish va targ'ib qilish borasida ulkan ishlarni olib bormoqda.

Fonda saqlanayotgan kulolchilik buyumlarining umumiy soni bir yarim mingdan ortiqni tashkil qiladi.

Barcha sohalarda bo'lgani kabi, kashtachilikda ham yuz bergan inqirozga qaramay, ushbu soha faoliyati to'xtab qolmay, o'sishda davom etdi. O'zbek kashtasining bezagi asosi asrlar

davomida an'anaga aylangan holda hozirgacha davom etib kelayotgan bo'lib, har bir davr unda o'z yangiligini kiritgan. Hozirgi kunda unutilib ketgan bezak turlari, tikish uslubi va ranglar jilosini tiklanmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Qarshi Toshkent "Ma'naviyat" 2006. [Karsi Tashkent "Manaviyat" 2006]
2. O'zbekiston madaniy merosi. Rossiya etnografiya muzeyi. Silk Road Media., Toshkent-2020 [Cultural heritage of Uzbekistan. Museum of Russian Ethnography. Silk Road Media., Tashkent-2020]
3. O'zbekiston madaniy merosi. O'zbekiston tarixi davlat muzeyi to'plami ikkinchi qism. Etnografik fond. "Silk Road Media", Toshkent-2020 [Cultural heritage of Uzbekistan. Collection of the State Museum of History of Uzbekistan, part two. Ethnographic fund. "Silk Road Media", Tashkent-2020]
4. Ashirov Adhamjon. O'zbek xalqining qadimiy e'tiqod va marosimlari. Toshkent-2007. [Ashirov Adhamjon. Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people. Tashkent-2007.]
5. Jabborov Iso. O'zbeklar. (An'anaviy xo'jaligi, turmush tarzi va etnomadaniyati). Toshkent-2008. [Jabbarov Isa. Uzbeks. (Traditional economy, lifestyle and ethnoculture). Tashkent-2008.]
6. Марков Г.Е. История хозяйства и материальной культуры. М- 1976. [6. Markov G.E. History of the economy and material culture. M. 1976.]
7. Карабаев У. Этнокультура. Шарк-2005ю х 7. Karabaev U. Ethnoculture. Shark-2005ъ

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000